

ОЦЕНКА ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТАБЛЕТОК «БИОАЛЬБЕНДАЗОЛА»

Усуббаева Ш.М.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент Республика Узбекистан.

texnotab@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684611>

Аннотация: В тезисе описаны результаты оценки физико-механических параметров таблеток «Биоальбендазола» полученного на основе супрамолекулярных комплексов альбендазола с глицирризиновой кислотой, её моноаммониевой и монокалиевыми солями.

Ключевые слова: Биоальбендазол, супрамолекулярных комплекс, технология, таблетка, нормативный документ оценка качества, распадаемость.

Актуальность темы: Поиск эффективных препаратов основе местного лекарственного сырья является - актуальной проблемой фармацевтической науки и практического здравоохранения. Одним из новых препаратов является супрамолекулярный комплекс альбендазола под названием «Биоальбендазол». Научно обоснованный состав и технология получения таблеток «Биоальбендазол» были разработаны впервые совместно, с учеными Ташкентского фармацевтического института и института биоорганической химии, АНРУз.

Цель исследования: Оценка качества физико-механических параметров таблеток полученных по рекомендованному составу и разработанной технологии проводились общепринятыми методами, приведенными в ГФ XI, USP 23 и ВР.

Методы исследования: Внешний вид таблеток подвергался визуальному осмотру невооруженным глазом 20 таблеток. Отклонение от средней массы таблеток определялось при помощи электронных весов методами, приведенными в литературе. Определение диаметра и прочности таблеток на излом изучалось на приборе фирмы «ERRWEKA» с диапазоном измерения 1-400Н, отклонение ± 1 Н, диаметр $\pm 0,5$ мм.

Прочность на истирания таблеток изучалось на тестере фирмы «ERRWEKA», для определения истираемости таблетуемых лекарственных форм PAR200, с метрологической характеристикой 25 об/мин. и отклонением ± 1 об/мин.

Распадаемость таблеток изучалось на идентификаторе «ERRWEKA-DT», с метрологической характеристикой 28-32 движения/мин. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты изучения физико-механических показателей таблеток
«Биоальбендазол»

№	Исследуемые параметры	Полученные результаты
1.	Внешний вид	Таблетки белого цвета с желтовато кремневым оттенком, допускаются вкрапления
2.	Средний вес и отклонение от среднего веса, г, %	$0,65 \pm 1,5$
3.	Соотношение высоты к диаметру, %	$37 \pm 2,8$
4.	Прочность: На излом, Н На истираемость, %	55 98,5
5.	Распадаемость, сек.	225

Основные результаты и выводы: Из представленных, в таблице данных видно, что физико-механические показатели таблеток соответствует требованиям ГФ XI и другим НД к таблетлируемой лекарственной форме. Таким образом проведенные экспериментальные исследование показали, что таблетки «Биоальбендазола» приготовленные по рекомендованному составу и технологии соответствуют по всем качественным параметрам требованиям НД. Что на практике обеспечивает получение качественных таблеток по рекомендованному составу и разработанной технологии.

Использованная литература:

1. Махкамов С.М. Таблетка сифат кўрсаткичларидаги аниқлик // Кимё ва фармация. - Тошкент, 1995. - №3.- Б. 24-28.
2. Государственная фармакопея СССР.- XI изд. - Москва.: Медицина, 1989.- Вып. 2. – С. 154.
3. Камбаров Х.Ж, Усуббаев А.М. Разработка состава и технологии таблеток “Целитель Востока” //Вестник фармации.-2012.-№ 2 (56)